

TECNOLOGIA DIGITAL NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MA

 DOI: 10.5281/zenodo.10513136

Esivaldo Idalino da Silva

Especialista em Informática na Educação (IFMA); Especialista em Gestão Educacional em Rede (UFPI); Técnico em informática (IFPI); Licenciado em Pedagogo (UESPI); Bacharel em Sistema de Informação (UFPI); E-mail: esivaldoidal@gmail.com

RESUMO

Este trabalho buscou responder qual a contribuição das tecnologias digitais no Ensino Superior. E justificou-se na busca de descobrir se estas tecnologias são utilizadas em sala de aula. Teve como objetivo geral identificar a contribuição das tecnologias digitais no processo de ensino aprendizagem na educação superior em São Raimundo das Mangabeiras no Maranhão e como objetivos específicos, identificar quais recursos digitais são utilizados na educação superior, descrever como as tecnologias digitais auxiliam o professor no processo de ensino, avaliar quais são os principais ganhos das tecnologias digitais para a educação. A hipótese levantada é de que os educadores não receberam qualificação profissional para utilização das tecnologias digitais em sala de aula. Utilizou-se como metodologia a pesquisa de campo com aplicação de um questionário semiestruturado para 07 (sete) professores, contendo cinco (05) perguntas fechadas de múltipla escolha e uma (01) pergunta aberta. A pesquisa bibliográfica foi baseada em leitura de artigos, sites, revistas e livros que abordam o tema. Para o referencial teórico foram utilizados os autores D'ÁVILA, (2021), FERREIRA (2022) e SILVA (2022). Os resultados encontrados foram que a utilização das tecnologias digitais trouxe muitos ganhos para comunidade acadêmica. O tema pesquisado é bastante relevante e importante para comunidade e para Instituições de Ensino Superior que assistem aos graduandos nessa dificuldade em desenvolver atividades de ensino aprendizagem com a utilização das tecnologias digitais.

Palavras-chave: Ensino superior. Ferramentas digitais. Tecnologias digitais.

ABSTRACT

This work sought to answer the contribution of digital technology in Higher Education. And it was justified in the search to find out if digital technology was used in the classroom. It had as general objective to identify the contribution of digital technology in the teaching-learning process in higher education and as specific objectives, to identify which digital resources were used in higher education, to describe how digital technology helped the teacher in the teaching process, to evaluate which were the

main gains of digital technology for education. The hypothesis raised is that the parents did not obtain professional qualification for the use of digital technology in the classroom. Field research was used as a methodology with the application of semi-structured standards for seven (07) teachers, containing five (05) multiple choice closed questions, one (01) open question and bibliographical research based on reading articles, websites, magazines and books that addressed the theme. For the theoretical framework, the authors D'ÁVILA (2021), FERREIRA (2022) and SILVA (2022) were used. The results found were that the use of digital technology brought many gains to the academic community. The topic researched is very relevant and important for the academic community and for Higher Education Institutions that help undergraduates with this difficulty in developing teaching-learning activities with the use of digital technology.

Keywords: Higher education. Digital tools. Digital technology.

INTRODUÇÃO

Quando se fala em tecnologia digital a imagem que se cria é a do sujeito manuseando um computador, navegando na internet em sites e redes sociais. É evidente que utilizar o computador ou qualquer tipo de dispositivo com acesso à internet facilita o processo de aprendizagem do sujeito, isto porque, existe um acervo infinito de informações na rede mundial de computadores. No entanto, sabe-se que muitas instituições de ensino pública não dispõem de computadores equipados com softwares e Hardwares atualizados para que os alunos possam realizar tais pesquisas.

O trabalho intitulado, tecnologia digital no processo de ensino aprendizagem na Educação Superior em São Raimundo das Mangabeiras no Maranhão, buscou responder a seguinte pergunta: qual a contribuição da tecnologia digital no Ensino Superior? E justificou-se na busca de descobrir se as tecnologias digitais são utilizadas em sala de aula.

Tendo como objetivo geral identificar a contribuição das tecnologias digitais no processo de ensino aprendizagem na educação superior em São Raimundo das Mangabeiras no Maranhão e como objetivos específicos identificar quais recursos digitais são utilizados na educação superior, descrever como as tecnologias digitais auxilia o professor no processo de ensino, e avaliar quais são os principais ganhos das tecnologias digitais para a educação.

A metodologia utilizada foi à pesquisa de campo com aplicação de um questionário semiestruturado para sete (07), professores, contendo cinco (05)

perguntas fechadas de múltipla escolha e uma (01) pergunta aberta e pesquisa bibliográfica baseada em leitura de artigos, sites, revistas e livros que abordam o tema. Para o referencial teórico foram utilizados os autores D'ÁVILA (2021); FERREIRA (2022); SILVA (2022).

O tema pesquisado é bastante relevante e importante para comunidade acadêmica e para Instituições de Ensino Superior que assistem aos graduandos nessa dificuldade em desenvolver atividades de ensino aprendizagem com a utilização das tecnologias digitais.

DESVANTAGEM TECNOLÓGICA NO ENSINO SUPERIOR

Percebe-se que alguns alunos chegam ao ensino superior em desvantagens tecnológicas comparadas com seus pares. Isto é fácil de ser observado, pela condição social, política, cultural e sobretudo econômica. Sabe-se que a escola é um centro de formação científica, tecnológica e de cidadania, é um espaço heterogêneo em que chegam alunos com diversas culturas, saberes e conhecimentos, como afirma Bastos:

Tanto a faculdade quanto a escola necessitam repensar suas práticas, para atender às novas exigências do mundo na atualidade. Juntamente, com as novas tecnologias, traçar novas metas e assim inserir a todos um novo método de conhecimento que venha de encontro com as ansiedades do novo aluno, o qual chega à instituição já com o conhecimento de novas tecnologias atuais que fazem parte do mundo moderno e avançado (BASTOS, 2022, p. 2).

Nas palavras de Bastos os alunos já ingressam nas instituições de ensino com conhecimentos das novas tecnologias, porém, não ocorre de forma homogênea, aqueles alunos que possuem condições financeiras melhores, já chegam à escola com vantagem, sobretudo com relação ao uso de tecnologias digitais, possuem equipamentos (*SmartPhones*, *tabletes*, computadores), rede de internet e acesso as informações. O que facilita na obtenção de informações e construção do conhecimento, na sua formação e transformação cidadã, conforme cita Ferreira:

A transformação digital não diz respeito apenas a tecnologia, mas também a um conjunto de renovações e mudanças estratégicas que recriam e geram valor a diferentes níveis das organizações, redes de negócios, indústria ou sociedade. O Ensino Superior não está apartado disso pelo seu papel na preservação, geração e aplicação de conhecimento (FERREIRA, 2022, p. 03).

Observa-se que a tecnologia digital desempenha um papel fundamental para construção da sociedade, transforma o ambiente e o sujeito nele inserido, desperta sentimentos, possibilita inovações diversas, capacita o sujeito, muda a história e a vida dele na sociedade. Sabendo-se da importância que a tecnologia desempenha para toda sociedade, surgiu a curiosidade de investigar as contribuições dela no ensino superior.

EXISTE UMA LACUNA ENTRE AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E A EDUCAÇÃO

Os últimos quatro anos, serviram como alerta sobre a importância que as tecnologias digitais desempenham na educação em todos os níveis, ou deveriam desempenhar, isto porque são destinados recursos financeiros Federais e Estaduais para Programas de Formação Inicial e Continuada, Presencial e a Distância, de Professores para a Educação Básica (PARFOR), Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência), Universidade Aberta do Brasil (UAB), Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional (PROINFO), Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE), Programa um Computador por Aluno (PCA), BRASIL (2023, p. 01). Estes programas de implantação de tecnologias nas escolas públicas, investimentos em formação docente e em equipamentos digitais, com intuito de eliminar a deficiência tecnológica. Porém, as barreiras geográficas e a falta de capacitação humana têm impedido a execução efetiva destes projetos, (grifo nosso).

Em pesquisa realizada pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), mapeou-se mais de 800 mil escolas em 30 países. Uma iniciativa global para conectar todas as escolas à internet. No entanto, observa-se que apesar do investimento em tecnologia digitais, existe uma grande lacuna que precisa ser preenchida, segundo UNICEF-UIT:

Embora os números do relatório apresentem um quadro alarmante, a situação provavelmente é pior devido a fatores de combinação, como acessibilidade, segurança e baixos níveis de habilidades digitais. De acordo com os dados mais recentes da UIT, as baixas habilidades digitais continuam a ser uma barreira para a participação significativa em uma sociedade digital, enquanto a telefonia móvel e o acesso à internet permanecem muito caros para muitos no mundo em desenvolvimento como resultado de grandes disparidades no poder de compra (UNICEF-UIT, 2023, p. 01).

Pode-se observar que diante dos fatores apresentados, um dos mais preocupantes é o baixo nível de habilidades digitais, visto que, não depende apenas de o sujeito possuir um aparelho com acesso à internet para obtenção de dados e transformação destes dados em informações. De acordo com a pesquisa tecnologia de informação e comunicação em educação, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação - CETIC.BR:

54% dos professores não cursaram na graduação disciplina específica sobre como usar computador e internet em atividades com os alunos. Além disso, 70% não realizaram formação continuada sobre o tema no ano anterior ao levantamento. Dos que realizaram, 20% afirmaram que a capacitação “contribuiu muito” para a atualização na área (CETIC.BR, 2023, p. 01).

A desconexão das Tecnologias Digitais com a educação é nítida, essa afirmativa pode ser facilmente verificada nos dados apresentados pelo CETIC.BR, dados que mostram falhas no processo formativo de docentes, uma realidade que precisa ser corrigida, de maneira que os profissionais da educação se tornem produtores e não apenas consumidores de informação. Pois, sabe-se o quanto as tecnologias digitais são importantes para formação docente e discente. E a computação e a internet, são duas tecnologias que tem facilitado a disponibilização de informação em rede, o que exige novas formas de pensar e agir para aprender a utilizar essas ferramentas e ensinar com o apoio delas. O que não exclui do processo de ensino aprendizagem as formas tradicionais de aprender pelas palavras, pelos gestos, exemplos, textos lidos e escritos, pelo diálogo entre os atores presentes no ambiente escolar, confirmando assim:

Ensinar é como fazer um bolo, pegue 20 alunos, coloque-os em salas diversas e arejadas com material concreto diversificado. Misture com o “professor” comprometido e instrumentalizado. Faça uma massa homogênea e polvilhe bastante criatividade. Acrescente o fermento do salário digno. Deixe fermentar por algum tempo. Com liberdade de ação asse tudo em forno brando e terá uma prática pedagógica ideal (D’ÁVILA, 2021, p. 13).

É notório que ensinar é um processo mediado por tecnologias e pessoas, em que os alunos são as sementes e os professores são os semeadores, os orientadores, os coprodutores do conhecimento infinito do saber, visto que, a sociedade, as tecnologias, as teorias e práticas mudam, justo é, que mude os saberes tradicionais,

os conhecimentos tradicionais, que sejam substituídos por outros, a sociedade precisa evoluir.

A necessidade de mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais e sobre tudo educacionais parecem ter sido influenciadas pelos acontecimentos da pandemia da COVID-19, os quais estão armazenados na memória de centenas de pessoas que sobreviveram ao cenário de guerra. Em que escolas foram fechadas, países e cidades pararam, pessoas perderam a vida a cada minuto, um verdadeiro caos.

Com o mundo paralisado, o que funcionou naquele momento foram as tecnologias, elas uniram as pessoas, estreitaram as distâncias entre elas, permitiram que os professores e alunos pudessem aprender mutuamente, por meio de aplicativos conectados à internet, via aulas remotas, um caminho estranho para todos, inclusive para alunos e professores que não tinham em suas rotinas o uso dessas tecnologias no processo de ensino aprendizagem. Muitos professores que deveriam possuir domínio em utilizar estas ferramentas tecnológicas, a internet, os softwares, os hardwares, estavam em grande maioria frustrados por não saber, não dominar tais instrumentos, assim:

Muitas universidades no Brasil estão distantes do que é visto como ideal de integração e aplicação dessas tecnologias. Problemas na infraestrutura, como a falta de uso de redes de internet sem fio (WI-FI) e a compra de equipamentos como projetores, computadores e lousas de interação, além da falta de formação adequada dos professores sobre o uso rigoroso dessas tecnologias (ALVES & PAULISTA, 2022, p. 06).

Os obstáculos existentes no uso das tecnologias digitais em escolas e universidades é uma realidade que precisa ser superada, resolvida para que os processos de ensino e aprendizagem sejam de fato modernizados e alunos e professores se desenvolvam, visto que:

À medida que os professores estão cada vez mais envolvidos na oferta de cursos à distância e se expandindo em muitas universidades, os desafios nessa área se intensificam ainda mais, mas os professores não têm o conhecimento do ensino de mídia técnica, de ensino on-line e nem conhecimento na área de educação a distância (EAD), (ALVES & PAULISTA, 2022, p. 05).

Os cursos de formação inicial e continuada são ofertados na modalidade Educação à Distância, os quais são desafiadores para os professores. Visto que eles

não possuem o domínio das técnicas de ensino on-line, além da fraca infraestrutura, conexão de internet lenta e computadores ultrapassados.

No entanto, sabe-se que é possível utilizar as tecnologias digitais, a internet na função de criar processos de mudanças e inovações no ensino superior e que a Educação a distância democratiza o conhecimento como afirma o autor:

As ferramentas digitais favoreceram bastante a popularização desta modalidade educativa que cresce a passos largos, democratizando o ensino, com apenas um clique é possível acessar bibliotecas digitais e Universidades em diferentes lugares do continente. A sala de aula é aberta 24 horas por dia, o aluno possui autonomia para gerenciar seu horário de estudo, para buscar conteúdos que o ajude na assimilação do conhecimento. A troca de informação e aprendizagem ocorre instantaneamente, entre professores, alunos e demais envolvidos (Da SILVA, 2022, p. 03).

Pode-se observar que utilizar a tecnologia para expansão de conhecimento no ensino superior é importante e necessário. A seguir descrever-se-á o percurso metodológico como base para o processo de escrita.

PERCURSO METODOLÓGICO

Para realização deste trabalho, elaborou-se 01 (um) questionário semiestruturado visando à captação de dados relevantes a proposta levantada na pesquisa. E, sabe-se que a técnica é muito importante para obtenção de dados, como afirma D'ÁVILA (2021, p. 125) "As metodologias se traduzem em caminhos abertos e indeterminados que se transversalizam e se desdobram mediante as veredas de diversos métodos e técnicas". Desta maneira, utilizou-se como metodologia a pesquisa de campo com aplicação de questionário semiestruturado, criado na plataforma *Google Forms* e enviado pelo aplicativo *WhatsApp* para grupo de professores do curso de pós-graduação em informática na educação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), polo São Raimundo das Mangabeiras – MA. E 07 (sete) professores responderam ao questionário, contendo 05 (cinco) perguntas fechadas de múltipla escolha e 01 (uma) pergunta aberta, subjetiva para os colaboradores da pesquisa, visando descobrir qual a contribuição das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem na educação superior.

Ferreira (2022, p. 03), afirma que “transformação digital não diz respeito apenas a tecnologia, mas também a um conjunto de renovações e mudanças estratégicas que recriam e geram valor a diferentes níveis das organizações, redes de negócios, indústria ou sociedade”. Assim, após a aplicação do questionário, realizou-se análise e tabulação de dados, que serão apresentados em forma de gráficos, para facilitar no entendimento dos resultados, os quais serão expostos na secção de análise e discussão de resultados.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Buscou-se identificar qual era a contribuição das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem no Ensino Superior em sala de aula de escolas públicas. Haja vista, que parte dos alunos utilizam dispositivos móveis para pesquisar e se relacionar na rede mundial de computadores, contrariando afirmação da pesquisa publicada pela UNICEF-UIT.

Portanto, é de grande relevância teórica para expansão do assunto pesquisado e para o fortalecimento na utilização de tecnologias digitais do processo de ensino e aprendizagem, dado a necessidade de utilização dela para democratização, inovação e renovação do conhecimento.

O assunto é bastante interessante e sabe-se da importância que as tecnologias desempenham na transformação da sociedade moderna, sobretudo na educação que é uma das principais responsáveis pela formação cívica, moral e cidadã. O uso das tecnologias digitais em sala de aula por professores capacitados e familiarizados com as ferramentas digitais ocorre rotineiramente, conforme indicado no gráfico – 1.

1 - Quais os recursos tecnológicos você utiliza em sala de aula?

Figura 1: Fonte SILVA (2023)

Na busca de obter informações que ajudasse no entendimento do assunto, foram realizadas perguntas aos professores sobre quais os recursos tecnológicos eles utilizavam em sala de aula. E 46% dos entrevistados responderam que utilizavam computador e *DataShow*. Outros 23% dos entrevistados responderam que utilizavam quadro branco, papel e pincel. E 31% dos entrevistados responderam que utilizavam internet e SmartPhone em sala de aula e todos os entrevistados responderam que não utilizavam impressora e lousa digital em sala de aula. Observe que, mesmo sabendo-se da importância que as tecnologias digitais desempenham para processo de ensino, ainda existem professores que preferem utilizar as velhas tecnologias, o que se confirma no gráfico 1, onde 23% dos entrevistados utilizam velhas tecnologias. No entanto, é necessário treinar os professores para usar as novas tecnologias, como afirma Públio Júnior:

Os docentes de cursos de licenciatura, devem ser treinados para aplicar a tecnologia à aprendizagem, na apresentação e na condução de seus cursos e facilitar, assim, o uso adequado da tecnologia pelos alunos, futuros professores. Desde o primeiro ano, por intermédio do trabalho em equipe realizado nas instalações da instituição, os futuros professores devem ser incentivados a participar de atividades que lhes permitam observar como seus tutores utilizam a tecnologia de forma eficaz (PÚBLIO JÚNIOR, 2018, p. 1).

Professores que recebem treinamento na formação e capacitação para uso das ferramentas digitais em sala de aula, para o exercício docente utilizam as tecnologias de várias maneiras, possuem noção que os dispositivos ajudam, o que possibilita uma melhoria no processo de ensino e a aprendizagem. Conforme apresentado no Gráfico - 2.

2 – Dentre os softwares, quais você utiliza/utilizou para compartilhar conteúdo?

Figura 2: Fonte SILVA (2023)

Perguntou-se aos professores se os mesmos utilizavam software para compartilhar conteúdos com os alunos, 38% dos entrevistados responderam que utilizavam correio eletrônico e Pen drive. E 25% dos entrevistados responderam que utilizava armazenamento em nuvem, *Google Meet* e rede sociais. Outros 19% dos entrevistados responderam que utilizavam CDs e a plataforma *YouTube*, e uma pequena parcela, 13% utilizavam tecnologias tradicionais, como material impresso. E 6% responderam que utilizavam apenas o *Google Classroom*, finalizando com 0% ou seja, nenhum dos entrevistados utilizavam ou utilizaram o *StreamYard*.

A utilização das tecnologias digitais em sala de aula é uma necessidade atual em todas as etapas, da creche às universidades, como afirma.

A utilização de recursos tecnológicos no processo de aprendizagem e a discussão sobre seu uso estão se tornando assuntos importantes em meio a sociedade por estarem relacionados entre si e à questão de se referirem a uma área fundamental na sociedade como um todo, a educação (LISBOA, 2018, p. 3).

Neste sentido, se faz necessário que o professor busque formação adequada para utilização dos softwares em sala de aula e assim, consiga extrair o maior proveito delas, conforme apresentado no Gráfico - 3.

3 - Dentre os softwares/aplicativos abaixo, quais você utiliza em sala de aula?

Figura 3: Fonte SILVA (2023)

O uso de tecnologias digitais em sala de aula tem aumentado bastante nos últimos 10 anos, os professores estão cientes da importância que elas tem no processo de ensino e aprendizagem, o que tem contribuído para expansão de uma variedade delas no contexto educacional, em que 67% dos entrevistados responderam que utilizavam as planilhas eletrônicas em sala de aula e outros 33% dos entrevistados responderam que utilizavam os Players de músicas para ajudar a ensinar aos alunos com o auxílio da música. E sabe-se que a música é um importante instrumento pedagógico para o desenvolvimento de múltiplas inteligências, para ensinar disciplinas de história, arte, ciência, inglês, língua portuguesa, existem uma infinidade de possibilidades com o uso de música, por exemplo, assim:

Com acesso fácil, através de aparelhos tecnológicos modernos, a música ocupa um espaço cada vez mais comum em nosso cotidiano. Esses aparelhos contribuem para o seu uso na sala de aula, e através dela é possível oferecer ao aluno uma linguagem capaz de despertá-lo para conhecer o passado do seu país (FRAGA, 2022, p. 12).

Por muito se utilizar o computador e a internet nos processos formativos e educativos, acaba-se deixando de lado, outras tecnologias como a música por

exemplo. O que inspirou a perguntá-los se as tecnologias digitais ajudam ou atrapalham o professor a ensinar, conforme apresentado no Gráfico – 4.

4 - A tecnologia digital ajuda ou atrapalha o professor a ensinar?

Figura 4: Fonte SILVA (2023)

A educação é um processo complexo em que o professor precisa utilizar várias técnicas, métodos e metodologias para atingir objetivos traçados, inclusive na utilização de tecnologias digitais que por ser bastante flexível exige que o professor planeje bem o plano de aula a ser executado, assim, perguntou-se aos entrevistados se as tecnologias ajudam ou atrapalham o professor a ensinar e 33% dos entrevistados responderam que ajudam e que sempre utilizavam em sala de aula, 11% dos entrevistados responderam que atrapalham quando o professor não tem domínio ao utilizá-las. Outros 56% dos entrevistados responderam que ajudam quando o professor tem domínio, enquanto que nenhum dos entrevistados respondeu não utilizar tecnologias digitais em sala de aula.

É notório que utilizar tecnologias nos processos educativos ajudam no desenvolvimento dos estudantes, porém, é preciso cuidado, formação e planejamento para incorporar as tecnologias digitais na prática docente como ferramentas importantes para promover significativas aprendizagens e para que os objetivos em se utilizar sejam concretizados. O que favorece ganhos reais a comunidade acadêmica, docentes e discentes, visto que, dezenas de serviços que eram realizados

manualmente, os quais consumiam tempo, material, pessoas e recursos financeiros, puderam ser inovados conforme pode-se observar no gráfico – 5.

5 - Quais são os principais ganhos da tecnologia digital em sala de aula?

Figura 5: Fonte SILVA (2023)

O dinamismo tecnológico vivido nos últimos anos, inspirados pela necessidade de uso, dado os eventos da COVID-19 e o fechamento das escolas pública e privadas, forçando a expansão do uso digital e tecnológico em todos os setores, principalmente o educacional que se reinventou, inovou e modernizou diversos processos. Serviu de base para perguntar aos professores “quais eram os principais ganhos das tecnologias em sala de aula?”, 67% dos entrevistados responderam que ganhos de diversidade, pois utilizavam conteúdos multimídia para ensinar. Outros 11% dos entrevistados responderam que ganhos de tempo, pois não precisavam imprimir conteúdo para ensinar. E 22% dos entrevistados responderam que Ganhos econômicos, utilizavam slides para exposição de aulas, enquanto que 0% dos entrevistados responderam que não existiam ganhos em utilizar a tecnologia para ensinar. É necessário cuidado ao utilizar tecnologias digitais em sala de aula, conforme Lisboa (2018, p. 4) “Diante do atual uso exagerado de tecnologia, principalmente por parte dos jovens, e seu uso muitas vezes inadequado, pode-se questionar se a tecnologia realmente ajuda no aprendizado do aluno.”

A utilização de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem trouxe muitos ganhos para comunidade acadêmica como pode ser observado nos dados apresentados no gráfico. Portanto, buscou-se mais respostas sobre o assunto tecnologias digitais em sala de aula, perguntou-se aos professores: como em suas

opiniões a utilização de tecnologias digitais ajudam ou atrapalham o professor? O professor A, respondeu que:

Recursos tecnológicos podem auxiliar o professor de diversas maneiras na sala de aula e no processo de ensino aprendizagem, no entanto é necessário que exista um conhecimento sobre as ferramentas tecnológicas e que a instituição de ensino ofereça estrutura para utilização de alunos e professores (Professor A, 2023).

Na fala do respondente podemos perceber que não bastam existir as tecnologias no ambiente educacional, são necessárias capacitações para utilização dessas tecnologias em sala de aula. E seguindo esse raciocínio, é necessário planejamento para que sejam alcançados os objetivos propostos, como informou o professor B:

Hoje em dia a dinâmica do ensino proporciona uma melhor qualidade no repasse das informações. O uso das tecnologias pode sim ajudar o professor no processo de ensino quando utilizada com um objetivo claro e definido, provendo a interligação de aprendizagens (Professor B, 2023).

Com base nos dados apresentados, não existem dúvidas da importante contribuição que as tecnologias digitais desempenha para todas as etapas da educação, principalmente para o ensino superior, por ser o momento ideal para formação dos jovens professores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa nos possibilitou de acordo com os objetivos traçados, identificar através da percepção dos professores como as tecnologias digitais contribuem no processo de ensino aprendizagem na Educação Superior. Percebeu-se que falta de capacitação de professores é uma das causas que impedem a utilização efetiva das tecnologias digitais em sala de aula. Além disso, detectou-se que existiam outros desafios, tais como professores pouco familiarizados com a utilização de tecnologias digitais em processo de formação humana.

Constatou-se com base nas respostas, que mais da metade dos professores não receberam formação adequada para utilizar tecnologias digitais, respondendo a hipótese levantada de que os educadores não receberam qualificação profissional para utilização destas tecnologias digitais em sala de aula. Na teoria as tecnologias

digitais são instrumentos indispensáveis dentro e fora da sala de aula, na prática uma parte dos professores, acreditam que ela atrapalha o rendimento dos alunos e dos professores, confirmando as falas dos professores que responderam que utilizar tecnologias digitais no processo de ensino aprendizagem atrapalha quando não se tem domínio em utilizá-la, e isto levou uma pequena parcela de professores a optar por utilizar tecnologias tradicionais.

Conclui-se que a utilização de tecnologias digitais no ensino superior é muito importante para o desenvolvimento de aprendizagens significativas. E que o uso de tecnologias no processo educacional trouxe ganhos econômicos, agilizou processos, simplificou e democratizou o conhecimento acadêmico. E que é um processo que recebe certa resistência de alguns professores porque estes não se sentem preparados para utilizar esta poderosa ferramenta dentro do processo pedagógico. O presente trabalho visa contribuir para expansão do tema pesquisado, para que assim, as discussões sobre a contribuição das tecnologias digitais no ensino superior de maneira pedagógica, seja cada dia, mais recorrentes. Deixá-los a margem desta do atual cenário mundial, nacional e municipal. A inclusão das tecnologias como ferramentas acessórias ao cotidiano das pessoas na sociedade, e inclusive no espaço escolar, propiciará um leque de novas oportunidades tanto no processo de ensino quanto de aprendizagem, possibilitando para ambos os atores uma vivência de múltiplas descobertas.

REFERÊNCIAS

ALVES, Renato dos Santos; PAULISTA, Cristian Augusto. **TDIC - UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR**: das possibilidades e inovações à superação de barreiras e desafios. Taquaritinga: SP, 2022. 08 p.

BASTOS, Ana Paula. **O aprimoramento das novas tecnologias no ensino superior**. Disponível em: <https://www.revistaacademicaonline.com/products/o-aprimoramento-das-novas-tecnologias-no-ensino-superior/>. Acesso em: 21. mar. 2023.

BRASIL, Ministério da Educação. **Programa do MEC voltados à formação de professores**. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/publicacoes-para-professores?Id=15944:programas-do-mec-voltados-a-formacao-de-professores>. Acesso em: 15.mar.2023.

COSTA, Christine Sertã; MATTOS, Francisco. **Tecnologia na sala de aula em relatos de professores.** Disponível

em:<https://www.cp2.g12.br/blog/mpcp2/files/2017/04/Tecnologia-na-Sala-de-Aula-em-Relatos-de-Professores-ilovepdf-compressed.pdf>. Acesso em: 24.mar.2023.

D'ÁVILA, Cristina. **Métodos e técnicas de ensino e aprendizagem para a Educação Superior:** cardápio pedagógico / Cristina D'Ávila. - Salvador: EDUFBA, 2021. 125 p.

DA SILVA, Esivaldo Idalino; DE JESUS, Edna Maria; DE FREITAS FLORÊNCIO, Clarice Pereira. **Educação à distância, processos tecnológicos para o ensino democrático.** In: Anais do Encontro Virtual de Documentação em Software Livre e Congresso Internacional de Linguagem e Tecnologia Online.

FERREIRA, A. V. L. (2022). **Contribuições para a transformação digital no ensino superior em Angola.** RAC: revista angolana de ciências.

FONTOURA, Juliana. **Quais os desafios dos professores para incorporar as novas tecnologias no ensino.** Disponível em:<https://revistaeducacao.com.br/2018/05/09/quais-os-desafios-dos-professores-para-incorporar-as-novas-tecnologias-no-ensino/>. Acesso em 18. fev. 2023.

FRAGA, João Maria de. **O uso da música como recurso didático e documento no ensino de história sobre os governos militares no Brasil.** Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/48464>. Acesso em: 24. mar.2023.

PÚBLIO JÚNIOR, Claudemir. **O Docente e o uso das tecnologias no processo de ensinar e aprender.** Disponível em:<https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/11190/7554>. Acesso em: 23.mar.2023.

LISBOA, Mateus Amorim. **O USO DA TECNOLOGIA DIGITAL NA SALA DE AULA:** um olhar sobre o contexto escolar na cidade de Caruaru - PE. Disponível em: <https://www.brasilecola.com>. Acesso em: 24.mar.2023.

UNICEF. **Dois terços das crianças em idade escolar no mundo não têm acesso à internet em casa, diz novo relatório do UNICEF-UIT.** Disponível em:<https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/dois-tercos-das-criancas-em-idade-escolar-no-mundo-nao-tem-acesso-a-internet>. Acesso em: 11 de fev 2023.